

ХУРШИДА НОСИРОВА ЮСУПЖОН ҚИЗИ

Ўзбекистон Миллий Телерадиокомпанияси “O‘zbekiston” телерадиоканали давлат муассасаси кўшидаги “O‘zbekiston tarixi” телеканали, 1-тоифали мухаррир nosirovaxurshida5@gmail.com

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ПР ВА МЕДИАМАТННИНГ ШАКЛЛАНИШИ МУАММОЛАРИ

The article will consider the process of forming a hybrid vision of "PR journalism" in the field of modern media text, which has not been formal until now. The purpose of the article is to study the theoretical and practical aspects of the new process, identify the pros and cons of PR journalism, the risks of developing this trend, as well as the formation of the specifics of PR journalistic texts.

Keywords: *globalization, PR, mass media, text, modern media, news, convergence, infocommunications, manipulation.*

В статье будет рассмотрен процесс формирования гибридного видения "PR-журналистики" в области современного медиа-текста, которое до сих пор не было формальным. Целью статьи является изучение теоретических и практических аспектов нового процесса, выявление плюсов и минусов PR-журналистики, рисков развития данной тенденции, а также формирование специфики PR-журналистских текстов.

Ключевые слова: *глобализация, пиар, СМИ, текст, современные медиа, новости, конвергенция, инфокоммуникации, манипуляции.*

Мақолада замонавий медиа матни соҳасида ҳозиргача расмий бўлмаган "ПР журналистикаси" гибрид кўринишини шакллантириш жараёни кўриб чиқилади. Мақоланинг мақсади, янги жараённинг назарий ва амалий жиҳатларини ўрганиш, ПР журналистикасининг ижобий ва салбий томонларини, ушбу тенденцияни ривожлантириш хавфини аниқлаш, шунингдек, ПР-журналистик матнларнинг ўзига хос хусусиятларини шакллантиришга қаратилган.

Калит сўзлар: *глобаллашув, пиар, ОАВ, матн, замонавий медиа, янгиликлар, конвергенция, ахборот-коммуникация, манипуляция.*

Бугунги кунда жамоатчилик билан алоқалар ва журналистика бир-бирига қарама-қарши бўлган мувозанатни ҳосил қилмоқда. Аслида, бу икки йўналиш маълумот тизимининг бир қисми сифатида бир-бирига таянч муносабатлардир. Илгари журналистика соҳаси кучлироқ бўлган бўлса, ҳозир тахририятларнинг қисқариши, молиявий инқирозлар натижасида ПР тобора устунликка эришмоқда. Бу жараён эса, янгиликларга бўлган ишончни янада сусайишини келтириб чиқариши табиий. Журналистик ва ПР матнларнинг қоришуви

замонавий медиа матнлар қаторида шиддат билан тарқалмоқдаки, ўқувчи ҳар доим ҳам маълумотни, тарғибот (даъват) фикрдан ажрата олмайди.

Жамоатчилик билан алоқалар бўйича мутахассислар ўз ғояларини етказиш учун журналистик алоқаларига таянадилар. Журналистлар қизиқарли манбаларни топиш, доимий нашрларни тўлдириш ва молиявий эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда, ПРга таянадилар. Аслида, Канада жамоатчилик билан алоқалар жамияти маълумотларига кўра, жамоатчилик билан алоқалар бўйича мутахассислар бошқа профессионал гуруҳларга қараганда, журналистлар билан кўпроқ мулоқот қилишади.

Ўз навбатида, жамоатчилик билан алоқалар бўйича мутахассислар омма фикрини ўзгартишга хизмат қилишлари шубҳасиз. Маълумотни қандай ёритишни танлаш орқали журналистика ПР самарадорлигини таъминлайди. Бироқ сўнгги йилларда оммавий ахборот воситаларининг консолидацияси (муштаҳкамлаш ва бирлаштириш) ва ижтимоий тармоқларнинг ўсиши натижасида ПР ва журналистика ўртасидаги муносабатлар ўзгарди. Гарчи бу ўзгариш ПР фойдасига бўлиб туюлса-да, аслида бу янгиликларга бўлган ишончнинг пасайишига олиб келди. Журналистика ва ПР ўртасидаги нозик мувозанат бузилганда, аудитория камроқ ишончли бўлган ахборот тизимига эга бўлади. Чунки у жамоат манфаатлари эмас, балки шахсий мақсадлар билан бошқарилади. [1]

Жамоатчилик билан алоқалар саноатининг ўсиши, анъанавий ахборот журналистикаси учун мавжуд бўлган мухбирлар сонининг кескин пасайишига олиб келди. Бу эса турли хил кўникмалар ва конвергенциялар (яқинлашув) томон ҳаракат қилмоқда. Катта ҳажмдаги ишларнинг узок муддат давомида кам сонли журналистлар томонидан амалга оширилиши самарали ҳамда ишончли манбаларни топишга хизмат қилади. Голландиялик тилшунос Ван Дейк (1988) журналистик матнлар ишлаб чиқариш жараёнларига таъсир қилишини таъкидлайди, аммо олинган янгиликлар натижаси журналист танлаган мавзусига боғлиқ. Шунинг учун журналистлар янгиликларни ёзишда матнларини қайта ишлаш ёки “трансформация” ролини қандай кўришларини кўрсатади. [2]

Бундан ташқари, Ван Дейк (1988), янгиликлар тайёрлашнинг когнитив ва ижтимоий-маданий контекстида пайдо бўладиган матн шакли ва мазмунига чуқур таъсир кўрсатиши ҳақида ҳам таъкидлаб ўтган. Сўнгги бир неча йил давомида янгиликлар тайёрлаш жараёнларида катта ўзгаришлар бўлганлиги сабабли, кўплаб янгилик матнлари бир-бирига ўхшашлиги боис, маҳсулотни қайта кўриб чиқиш вақти келганлиги ҳақида ҳам алоҳида урғу беради. [2]

Бугунги кунда журналистика жон сақлаш учун тобора кўпроқ ПРга таянмоқда. Маҳаллий янгиликлардаги оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий медиа бизнесининг консолидацияси томонидан кучли босимга дуч келмоқда. Дунё бўйича журналистика соҳасида иш ўринлари кам бўлганлиги

сабабли, кўплаб иқтидорли ва ёш журналистика битирувчилари кун кечириш учун ПРда иш олиб боришмоқда. Шу билан бирга, маблағ етишмайдиган кўплаб таҳририятлар даромаднинг пасайишини қоплаш учун реклама ёки ҳомийлик таркибига мурожаат қилмоқдар. Натижада, тобора кўпроқ оммавий ахборот воситалари ПР-контентни тарқатишда иштирок этмоқда. Бу кўпинча корпоратив ПР мижозлари учун фойдали бўлган бир томонлама, тўлиқ бўлмаган маълумотлар юзага келишига сабаб бўляпти.

МДХ оммавий ахборот воситалари ва жамоатчилик билан алоқалар фаолиятлари орасида ҳам айни вақтда кучли тўқнашувлар бўлмоқда. Хусусан, Ўзбекистон шароитида ПР матн туфайли ишлаб чиқариш ва сиёсий муҳит бир мунча издан чиққан. Бу ҳодиса кўпроқ оммани бирор-бир масалага диққатини тортиб, сўнг бошқа мақсадлар кўзланганлигини кўрсатмоқда. Малакали мутахассис ва профессор олимлар томонидан журналистика соҳасидаги билим ва кўникмаларни бўлажак журналистлар бирмунча янгича фикрлар билан қабул қилмоқда. Назарий ва мантиқий илмлар қийинлик қилиб қолди. Ўрнини эса, асоссиз ва таҳлилсиз бўлган манбалар эгалламоқда. Бу эса бевосита саводхонлик даражасига ҳам салбий таъсир кўрсатяпти.

Франциянинг Янги Сорбонн университети ахборот-коммуникация фанлари профессори, ЮНЕСКОнинг “Барқарор рақамли ривожланиш даврида мослашиш лаёқати” кафедраси мудири Дивина Фрау-Майгс: “Рақамли маълумотлар ва технологиялар чатлардаги енгил сёрфингдан ўтиб аста-секинлик билан жамиятни манипуляция қилиш ва уни издан чиқариш инструментига айлана бошлади. Янги технологиялар ва медиа соҳасида бундай ўзгаришлар оммавий коммуникация воситалари ва умуман, ахборот маконини танқидий қабул қилишга йўналтирилган таълимга бўлган эҳтиёжнинг ўсиб бораётганидан далолат беради. Бундай таълим бизга нафақат медиа тушунчасининг ўзини, балки унинг сиёсий ва ахлоқий асосларини қайта англашга ёрдам бериши керак.” [4]. Ахборот агентликлари кўпинча ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортадиган воқеани ёритадилар. Бу эса, журналистик ва ПР матннинг қоришувилан вужудга келади. Ачинарлиси шундаки, бу хабарларнинг аксарият қисми ёшларга таъсир кўрсатади. Айрим ахлоқсиз ПР фирмалари эса, кўпинча бундан унумли фойдаланишади. Бир мисол, дунёда 2011 йилдан бошлаб ўсмирлик депрессияси ва ўзини ўзи ўлдириш даражаси ниҳоятда кўпайиб кетди. “Муболағасиз айтиш мумкинки, ёш авлод руҳий саломатлик соҳасида сўнгги ўн йилликлар давомидаги энг оғир инқироз ёқасида турибди... Биз ёшларнинг кўлига бериб қўйган ускуналар уларнинг ҳаётига жиддий таъсир кўрсатиб, уларни жиддий тарзда бахтсиз қилаётганлигига ишончли далиллар мавжуд” [5]. Яқинда ўтказилган бошқа тадқиқотлар эса шуни кўрсатмоқдаки, ижтимоий тармоқларда кунига икки соатдан ортиқ бўлиш ўсмирлар руҳий саломатлиги ёмонлашувига олиб келади, бунга депрессия аломатлари, хавотирланиш ва ўзини ўзи ўлдириш тўғрисидаги фикрлар киради. Бу орқали оммавий онгсизлантириш ва визуализация хавфи вужудга келади.

Журналист Ги Версальнинг таъкидлашича, журналистлар ўзларининг касбий амалиётига ҳар қандай ташқи аралашувга қарши туришади. Улар сўз эркинлиги ва ҳаракат эркинлигига катта аҳамият беришади. Бу қиймат эса уларнинг демократия посбонлари бўлишга хизмат қилади. Мухбирлар аввало, ҳисобот бериш объектини танлаши ва ҳеч қандай аралашувларсиз ривожланадиган бурчак (позиция)ни аниқлашлари керак. Шундай журналистик муассасалар борки, улар орқали журналистиканинг ўзи томонидан қўйилган назоратдан бошқа ҳеч қандай назоратни қабул қилмайди. Булар Журналистлар уюшмалари ва Янгиликлар таҳририятлари бўлиши мумкин эди. Аввалги даврда журналистларни қасаба уюшмалари ҳам эркин ва мустақил ҳимоя қилишда муҳим рол ўйнаган. [6] Шу сабабли, журналист ва унинг матни доимо объектив мезонларга асосланган.

ОАВ таҳририят сиёсатининг ўрнатилиши қандай ахборотлар узатилаётгани ёки чоп этилаётганини мониторинг қилишдаги синалган механизмдир. Муаммо шундаки, журналистлар ва оммавий ахборот воситаларининг янгиликларни тўплаш, таҳрир қилиш ва нашр этишдаги тезкорлиги баъзида сифат назоратига жиддий путур етказди. Оммавий ахборот воситаларида узатиладиган хабарларнинг салбий таъсирини мониторинг қилиш ва камайтириш бўйича журналистларга таълим бериш уч даражали ҳимояни таъминлайди, хусусан, ахлоқий муҳофаза ва аҳолига холислик ва ҳаққонийликни узатиш принципини амалга оширишга имкон беради. [7]

ПР матни эса кўпроқ субъектив сифатида олиш мумкин. Бунда молиявий таъминотдан келиб чиқиб, манбани исталган томонга йўналтириш, экспертлар жамоасининг қатъиятсизлиги, шунингдек, умуман, учинчи шахс номидан ёзилган материалнинг бошқа номлар остида узатилиши виртуал киёфага эга бўлиши нафақат журналистика, балки медиа олам учун ҳам катта хавфдир. Шахсий фикр билан тайёрланган ҳар қандай материал жамоат манфаатларига хизмат қилмас экан, унинг мукамаллик даражаси пасаяверади. Бу эса янада агрессив ПР тактикасига олиб келиши мумкин. Бу ҳолатда ҳамма ютқизади.

Ҳозирги пайтда ташвиқот, фейк ахбороти, пранкинг, рақамли тажовуз, троллинг ва бошқа ҳодисалар оқибатида медиамакондаги бузилишлар туфайли журналистика соҳасида инқироз кучайиб бормоқда. “Ортиқча ахборот” “ахборот мавҳумлиги”ни келтириб чиқармоқда. Ушбу воситалар ёрдамида онг билан манипуляция қилиш шунга олиб келадики, аудиториянинг “танқидий автономияси” мавжуд эмаслиги туфайли дунёда ҳар қандай маълумотларни “ютиб юбориш” кучаймоқда. [8] Журналистика ва ПР ўртасидаги мувозанатни тиклаш учун чоралар кўриш керак. Журналистларга ҳомийлик қилган таркибни рад этиш ва жамоатчилик билан алоқаларга қарши туриш учун ресурслар (аналитика ва билим)га эга бўлишлари учун журналистикани, шу жумладан, маҳаллий янгиликлар ва таҳрир савиясини кучайтириш керак. Журналистик ва ПР матнларининг синтези бугунги кунда табиий ҳолдек кўринишини мумкин. Чунки глобаллашган дунё

журналистикасида ҳам, унинг замонавий маданиятида ҳам тенденциялар янгилашмоқда. Соҳа учун кўплаб янги тушунчалар ва йўналишлар кириб келмоқда. [9]

Бугунги глобаллашган замонда журналистика ва ПР матн билан ишлаш ўзига хос нозик жараён. Бизни ўраб турган ахборот оқими ва унинг ишончлилигини текшириш мушкул бўлган контентни яратувчи, тарқатувчи одамлар мавжудлиги баён қилинган ҳар бир материалга гумон билан қарашни талаб этади. Айниқса, интернет манбалардан, ижтимоий тармоқлардан олинган ахборотни бошқа манбалардан текшириш зарур.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. <https://ijnet.org/en/story/rethinking-relationship-between-journalism-and-public-relations> [1]

2. Discourse & Communication. Journalism and public relations: A tale of two discourses. Helen Sissons - New Zealand, 2012 – 274 б.

3. Discourse & Communication. Journalism and public relations: A tale of two discourses. Helen Sissons - New Zealand, 2012 – 275 б.

4. Журналистикада медиа ва ахборот саводхонлиги: [Матн] / Н. Муратова, Э.Гризл, Д. Мирзахмедова – Т.: Baktria press, 2019. — 10 б.

5. Journalism and public relations: A tale of two discourses
Журналистикада медиа ва ахборот саводхонлиги: [Матн] / Н. Муратова, Э.Гризл, Д. Мирзахмедова– Т.: Baktria press, 2019. — 35 б.

6. Jean Twenge, “iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood,” 2017.

7. "Связи с общественностью против журналистики". *Американский ученый-бихевиорист* ШУМЕЙКЕР, ПАМЕЛА Дж. 33, № 2 (ноябрь 1989): 97 б.

8. Журналистикада медиа ва ахборот саводхонлиги: [Матн] / Н. Муратова, Э.Гризл, Д. Мирзахмедова– Т.: Baktria press, 2019. — 30 б.